

І.М. Петренко
кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНИХ ШКІЛ У ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Освітня діяльність духовенства на теренах початкової освіти тривалий час залишалася поза увагою дослідників. Переосмислення ролі церкви в культурному житті українського суспільства спонукає до ретельного дослідження педагогічної спадщини минулого. Виникнення, поширення та стан церковнопарафіальних шкіл в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. належать до маловивчених проблем. До цього часу дану тему вичерпно не досліджено, у тому числі й на регіональному рівні. Вчені ще не змалювали цілісної картини діяльності церковнопарафіальних шкіл, недостатньо розкрили особливості їхнього функціонування у системі початкової освіти Російської імперії, складовою частиною якої була Україна. Мають місце розбіжності щодо оцінки навчально-виховного процесу у школах даного типу, участі духовенства у боротьбі за збереження пріоритету в освітній справі, а також в оцінці ролі, яку відіграли церковнопарафіальні школи в галузі народної початкової освіти в Україні. Проте певний досвід, накопичений цими школами, їхнє значення у справі ліквідації неписьменності народних мас України, морально-релігійне виховання учнів тощо потребують дослідження.

Тож історія церковнопарафіальних шкіл Лівобережної України (Полтавська, Харківська та Чернігівська губернії) до цього часу не була поставлена як окрема наукова проблема і не знайшла належного висвітлення в наукових працях. Але дане дослідження було б неможливим без наявності певної кількості праць, які так чи інакше торкаються цього питання.

У ХІХ ст. при церквах в Україні були популярними церковнопарафіальні школи — основна нива просвітництва духовенства серед широких верств населення. Особливо пожвавилася відкриття шкіл даного типу у 1884 р., коли було прийнято “Правила про церковнопарафіальні школи”. Навчалися у них переважно діти незаможних батьків, для яких інші школи були майже недоступними.

Загальні праці з історії церковнопарафіяльних шкіл почали з'являтися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [1] Їхнє видання особливо по-жвавилось у зв'язку із суспільним піднесенням і активізацією педагогічного руху в Російській імперії та Україні. Такі роботи містять важливий фактичний матеріал, у них аналізується політика уряду щодо народної освіти, приділено увагу проблемам організації навчального процесу у початковій школі, розглядається структура та управління системою освіти, у тому числі мова йде і про початкові школи духовного відомства. Звичайно, ці роботи відображають загальну картину розвитку початкової освіти у межах всієї Російської імперії, проте певні загальноімперські тенденції позначилися і на системі освіти українських губерній. Автори висловлювали різні погляди на проблему співвідношення світського та релігійного компонентів у початковій школі.

Цінною є праця М.В. Чехова, у якій вперше зроблено спробу об'єктивного аналізу основних етапів розвитку початкової освіти, проаналізовано основні недоліки та перешкоди в шкільній справі [2]. Автор намагався неупереджено охарактеризувати діяльність церковнопарафіяльних шкіл, порівняти їх з початковими школами міністерства народної освіти, а також визначити ступінь участі духовенства у роботі школи даного типу.

З кінця ХІХ ст. з'являються загальні праці, які висвітлювали розвиток церковних початкових шкіл, і написані вони були переважно представниками духовенства [3]. Незважаючи на певну заангажованість, викликану обставинами часу, такі роботи аналізують ставлення духовенства до народної освіти, дають оцінку заходам, які вживало церковне керівництво для поширення початкової народної освіти. Ці автори вважали, що саме такий тип школи відповідає потребам селян, ідеалізували виховний потенціал церковнопарафіяльних шкіл. Завдання народної школи, на їхню думку, полягало у вихованні народних мас у дусі релігійної моральності, на засадах православної церкви. Автори С. Рачинський, М. Вессель та ін. ідеалізують принципи навчання у школі під керівництвом священнослужителів і за церковними книгами [4].

На межі ХІХ–ХХ ст. з'являються і регіональні статистичні дослідження початкової освіти, у яких звертається увага і на початкові церковні школи, аналізується їхня кількість, динаміка зростання, учнівський склад, учительський персонал тощо. Одними з перших опубліковано праці по окремих губерніях Лівобережної України. Це дослідження Ю.В. Яцевича (Полтавська губернія), М.Л. Шаховського, П. Фоміна (Харківська), В.Хижнякова (Чернігівська) [5]. В них окресле-

но головні етапи розвитку народної освіти в конкретних губерніях, співвідношення основних типів шкіл, земські заходи щодо поліпшення становища церковнопарафіяльних шкіл.

Загальна оцінка освітньої діяльності православного духовенства належить таким видатним українським історикам, як М.С. Грушевський, Д.І. Дорошенко, Н.Д. Полонська-Василенко, Д.І. Багалій [6]. Ці автори лише побіжно звертали увагу на досліджувану тему, акцентуючи увагу на русифікації царатом народних мас України через початкові школи духовного відомства.

Таким чином, дореволюційний період історіографії досліджуваної теми заклав передумови для створення міцної бази з метою більш глибокої розробки теми, пов'язаної з розвитком церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні. Значення праць цього періоду для сучасного дослідника теми полягає у наявності в них фактичного, статистичного матеріалу, який не втратив свого значення і понині. У цілому наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. були зроблені лише певні кроки щодо нагромадження і узагальнення фактичного матеріалу з історії церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України зазначеного періоду. Вони в основному мали описовий характер, часом наближаючись до джерел.

Примітки

1. *Кудрявцев П.* К вопросу о характере народной школы (По поводу некоторых суждений нашей периодической печати о церковно-приходских школах). – К., 1898. – 44 с.; *Григорьев В.В.* Исторический очерк русской школы. – М., 1900. – 587 с.; *Чарнолуцкий В.* Итоги общественной мысли в области образования. – СПб., 1906. – 452 с.; *Демков М.И.* Начальная народная школа, ее история, дидактика, методика. – М., 1911. – 332 с.; *Ротт А.Н.* Что сделала Третья Государственная Дума для народного образования? – СПб., 1912. – 254 с.; *Ковалевский Е.П.* Народное образование и церковное достоинство в III-й Государственной Думе. – СПб., 1912. – 180 с.
2. *Чехов Н.В.* Народное образование в России с 60-х годов XIX в. – М., 1912. – 224 с.
3. *Смирнов П.* Народное образование и церковно-приходская школа. – СПб., 1899. – 216 с.; *его же:* Церковно-приходская школа. Упадок ее на западе Европы и значение для России. – СПб., 1887. – 48 с.; *Петрищев А.* Церковь и школа. – СПб., 1906. – 96 с.; Записка о церковных школах. Общий обзор школьной деятельности правосла-

- вного духовенства. — Б.м., б.г. — 49 с.; Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884–1909 гг.). — СПб., 1909. — 686, 135 с.; *Корольков К.* Личность императора Александра II и воссоздание им церковной школы. — К., 1909. — 31 с.; *Восторгов И.И.* Государственная Дума и церковные школы. — СПб., 1911. — 40 с.; *его же:* Император Александр III. — СПб., 1909. — 48 с.
4. *Рачинский С.* Заметки о сельских школах. — СПб., 1883. — 48 с.; *Весель Н.* Начальное народное образование и народные училища в Западной Европе и в России // Русская школа. — 1890. — № 2. — С. 20-41; 1891. — № 5-6. — С. 36-55; № 9. — С. 19-35.
5. *Яцевич Ю.В.* Начальное народное образование в Полтавской губернии. — Полтава, 1894. — 123 с.; *Шаховской М.Л.* Начальная народная школа в Харьковской губернии. — Харьков, 1892. — 103 с.; *Фомин П.* Начальное народное образование в Харьковской губернии. — Харьков, 1899. — 344, 120 с.; *Хижняков В.* Народное образование в Черниговской губернии // Русская мысль. — 1897. — Кн. VI. — С. 22-43; VII. — С. 1-24.
6. *Багалея Б.И.* Очерки из русской истории: В 2 т. — Т. 1. Статьи по истории просвещения. — Харьков, 1911. — 624 с.; *Багалея Б.И., Миллер Д.И.* История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год): В 2 т. —Т. 2. XIX-й и начало XX-го века. — Харьков, 1912. — 973 с.; *Грушевський М.С.* З історії релігійної думки на Україні. — К., 1992. — 156 с.; *його ж.* Про українську мову і українську школу. — К., 1991. — 46 с.; *Дорошенко Д.І.* Нариси історії України: У 2 т. — Т. II. Від половини XVII століття. — К., 1992. — 349 с.; *Полонська-Василенко Н.* Історія України: У 2 т. — Т. 2. Від середини XVII до 1923 р. — К., 1995. — 606 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008